

Vila, J.& Chisvert-Tarazona, M. J. (2019). Prescribed curriculum of dual vocational training in the Spanish context. In F. Marhuenda & M.J. Chisvert-Tarazona (Eds.), *Pedagogical concerns and market demands in VET. Proceedings of the 3rd Crossing Boundaries in VET conference, Vocational Education and Training Network (VETNET)* (pp.313-321) <https://doi.org/10.5281/zenodo.2651255>

Prescribed Curriculum of Dual Vocational Training in the Spanish context

Vila-Vázquez, Javier

University of Valencia, javier.vila@uv.es

Chisvert-Tarazona, María José

University of Valencia, maria.jose.chisvert@uv.es

Abstract

The recent introduction in Spain of dual vocational training (DVT) tries to implement a new model of vocational training similar to the German DVT. The aim of this change in vocational education is to improve the learnings of the students and increase their employability. The export of a successful model of a country to other one does not seem to work properly in countries without tradition in this kind of training and with a different economic and social system. A parameter to measure the adequacy of a system is to analyze curricular improvements since the curricular design seeks to respond to the needs of the labor market by adapting the curriculum to the needs of companies. In Spain the implementation of the DVT does not seem to guarantee the acquisition of new competences but rather the null curriculum.

Keywords

prescribed curriculum; dual vocational training; regulated vocational training; regulations; vocational training

1 The curriculum in Vocational Training

The curriculum in Vocational Training (VET) fulfills an organizing function, introduces limits through a structure of meaning that seeks to respond to the needs of qualification of the labor market. Normative regulations establish prescriptions that act as a reference in the organization of the curricular system and is used as a starting point for the delimitation of content and control of the system.

The Organic Law for the Improvement of Educational Quality approved in 2013, currently in force in Spain, makes explicit its interest that Vocational Training is perceived by society as a training itinerary of first choice. A year before, the same state government introduced a new form of vocational training, DVT, through the training and learning contracts regulated in Royal Decree 1529/2012 of November 8th. Several authors maintain that, after many attempts to export the DVT model to countries without tradition, the result has not been generally satisfactory (Rego-Agraso, Barreira-Cerqueiras & Rial-Sánchez, 2015; Valiente, Scandurra, Zancajo & Brown, 2015). We wish to consider this statement in the Spanish context and assess whether the curriculum proposal explicit in the regulations in the DVT could bring improvements to the current VET model.

The project concerns the following research question: Do the curricular proposals provided by the regulations at the state level and in the regions in the DVT improve the VET model?

The prescribed curriculum forms a fence, fixes and cut back the knowledge to be taught, defines limits of the universe of the thinkable (Bourdieu & Passeron, 1995). The objective of this communication is to generate a space for reflection on this curriculum in DVT in the

Spanish context, available in the state regulations and in regional regulations. We consider relevant to analyze if the decisions of the legislator in relation to the curriculum proposal for DVT presents benefits, damages and / or uncertainties.

To achieve a harmonious integration of spaces and learning process, it is necessary to be aware of fundamental curricular issues. This communication analyzes concepts such as professional qualification and job position, reflects on the distribution of time in the two training environments, on the coordination and training of training agents and the evaluation of learning outcomes and how they affect the development of the prescribed curriculum.

2 Metodology

We have used a qualitative methodology in this work. First of all, we have carried out a review of the most relevant research on the analysis of DVT in Spain and its comparison with the German model, followed in Spain. Subsequently we have made a regulatory review to extract all the information that affects the curriculum on DVT contained in the Spanish and regional laws.

3 Results

The similarities between DVT and VET that has been developed to date in the Spanish context are relevant; both develop work-linked training, its curriculum source is the National Catalog of Professional Qualifications (CNCP), the training space is common (even the classrooms in which they are taught are mixed, including students of both models), the teachers have the same profile and requirements to access their teaching position, also the methodology used and the evaluation system are identical. Among its differences, it is worth highlighting the value that is given to the practice environment in the company, which becomes relevant in DVT. Pragmatic knowledge, learning by doing, the inductive method, respond to the logic that regulates this training. Model in which the curriculum is developed to a greater extent in the business environments.

3.1 The curriculum development in DVT

The DVT in Spain is defined in RD 1529/2012 as "training initiatives that qualify workers through actions that combine work activity in a company and the training activity received in an educational or vocational training school for the employment ". This regulation describes the curricular requirements that a company must accomplish in order to provide DVT, which are: to specify the contents, activities, teaching staff and form and assessment criteria. For their part, the Autonomous Communities make explicit in their regulations that in order to carry out the DVT in their territories, the contents, activities, resources, methodology, evaluation and learning outcomes must be detailed in a training program. Also, the commitment of the students who will participate in the program; the detailed schedule of permanence and teaching of each subject both in the school and in the company. In addition, an individualized training program will be developed for each student.

Most territories do not regulate curricular aspects and are subject to state regulations. Only 4 regions regulate these aspects explicitly: Canarias (Resolution of March 14, 2018), Comunidad Valenciana (Decree 74/2013, of June 14), Extremadura (Decree 100/2014, of June 3, 2014) and Murcia (Resolution of March 14, 2016.) These four autonomous communities establish that the training programs will be agreed with the company and will collect the learning results marked in the national law of the qualification and in the autonomic decrees of each curriculum. These programs will also collect the contents that must be taught in the company and in the VET school. Special mention deserves Cantabria that regulates (Order ECD / 20/2017 of February 23) that the learning results of the FCT (workplace training pro-

gram that is mandatory in the Spanish VET) are the only ones to take into account in their DVT projects.

In Germany, pattern for the Spanish DVT, the curricular specification of dual training is included in the work contract and involves specifying in the training plan, the training received in the VET school and in the company, specifying the skills to be acquired and its timing, as well as the space in which it will acquire that knowledge, in addition to the tests that the apprentice must pass to obtain his certificate of professionalism, and always specifying the training program for each specific position (Todolí, 2015). Basque Country and Castilla y León (Law 4/2018, of June 28 and Decree 2/2017, of January 12, respectively), in their 3-year programs offer the possibility of including complementary training to the one regulated in the state and autonomic regulations in order to adapt the training to the needs of the student or to allow the specialization required by the company or the productive sector. However, it is important to note that the cost is high for the students and for the education system itself.

In short, the curriculum regulations in Spain is identical for DVT and for VET and is established in the regulations of the title and the curriculum of each territory, whether or not it is expressly stated in practice.

Marhuenda, Chisvert-Tarazona, Palomares-Montero, Gil and Vila (2015) point out that the design of the training program is one of the most complex parts of a DVT program but we have seen that no new content or skills are introduced in these projects, so we can ask ourselves if there is progress and improvement in the achievement of the learning outcomes in the DVT, if they are extended with respect to VET but the data reveal that this is not the case. In addition, the participation of the company in the definition of these projects is scarce as indicated in the same study.

Regarding the hours of training that must be taught in companies, the state regulations and territorial laws such as Asturias, Extremadura, Valencian Community and Murcia stablish that the minimum will be 33% of the curriculum, a percentage that can be expanded according to the characteristics of each subject and the participating company. However, we find a disparity of situations as to how the teaching load should be shared between the VET school and the company, and the Administration of the different territories leaves the development of this aspect in their DVT projects to the schools, which are who decide, in consultation with the company, the subjects and the number of teaching hours that will be taught in the company because the regulations don't give a guide on specific subjects or on characteristics of subjects that are or can not be taught in each space.

We found some Autonomies with more business involvement in terms of percentage of training given in the company and more concretion. It is remarkable Aragón that differentiates the subjects that will be taught in the company and those that will be taught in the VET schools, with 90% of the subjects of the curriculum that are taught in a shared manner between the company and the VET school.

3.2 Evaluation system in DVT

In Spain the evaluation of subjects that are taught totally or partially in the company is the responsibility of the school tutor although the indications of the tutor of the company will be taken into consideration.

Paradoxically, in Aragón the evaluation depends exclusively on the teaching staff of the VET school being the territory in which more hours of training are taught in companies.

Finally, note that the FCT in VET is evaluated only by the tutor of the company.

The research by Marhuenda et al. (2015) reveals that in the DVT the summative evaluation is the least used and seems the most appropriate to assess the learning of skills, fundamental in DVT.

The evaluation in the dual German System is solved from the joint of the implied agents. According to Todolí (2015), in Germany, it is the State that determines whether students have achieved professional qualification through bodies such as chambers of commerce. The evaluation is carried out throughout the period in which the student is in the company and focuses on the productivity of the worker and not on their employability, its objective is the acquisition of skills necessary to perform a job that will lead to a qualification.

In relation to the coordination mechanisms and relations between the company, VET schools and other organisms, professionals or social agents, fundamental in the German system. In Spain, the state regulation establishes no mechanism for coordination and evaluation of the projects. The only reference in this regard is a monthly meeting of follow-up of the student.

In short, we find that the burden of coordination between companies and VET schools always falls on the tutor of the school, there being no formal coordination mechanism in any of the territories between the company and the school or between them and the Administration.

4 Conclusions

The objective of DVT in the legal regulations is to improve the skills of young people and reduce youth unemployment but the evidence seems to indicate that the students of VET and DVT acquire the same competences according to the curricular regulation of both systems. However, it is worrying to observe how the dual system transfers to companies the responsibility of assuming the development of part of the curricular content, beyond measuring their productivity in an occupation proper to the professional qualification in which they are being trained. The difficulties that the model must save in response to the curriculum are diverse given that the educational center can not provide the entire prescribed curriculum. The curriculum that is not taught to these students is transferred to the company in many cases without certainty of their treatment. Neither the coordination mechanisms, nor the evaluation system, nor the formation of the company tutor figure offer guarantees in the current system.

DVT aims to plan new curricular contents that can not be taught in VET schools but only in companies, contents adapt to the job market and serve to improve the skills of students and their employability. According to our study there is no evidence of improvement of the curriculum in the DVT and we can not guarantee that students improve their skills despite spending long periods in the company with this type of training. In addition, the current system can not guarantee that the contents taught in the company in DVT programmes are those that can not be addressed in the school and can only be learned in the workplace.

References

- Araya Muñoz, I. (2008). La formación dual y su fundamentación curricular. *Revista Educación*, 32 (1), 45-61.
- Bourdieu P., & Passeron, J.C. (1995). *La Reproducción. Elementos de una teoría del sistema de enseñanza*. París: Fontamara.
- Eggleston, J. (1987). *Sociología del currículum escolar*. Buenos Aires: Troquel.
- Falcón, J. A. A. (2015). El sistema dual de formación profesional alemán: escuela y empresa. *Educação e Pesquisa*, 41(2), 495-511.
- Marhuenda, F., Chisvert, M.J., Palomares, D., Gil, G., Vila, J., (2015). *La implantación de la Formación Profesional Dual en España: Certezas e incertidumbres*. Universidad de Valencia. Retrieved from <https://aulavirtual.uv.es/dotlrn/clubs/estudiofpd/file-storage/view/FPDinformeUVEG16n.pdf>
- Rego-Agraso, L., Barreira-Cerqueiras, E. M., & Rial Sánchez, A. F. (2015). Formación Profe-

sional Dual: Comparativa entre el sistema alemán y el incipiente modelo español. *Revista Española de Educación Comparada*, 25, 149-166. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.5944/reec.25.2015.14788>

Todolí, A. (2016). La formación dual alemana y el contrato para la formación y el aprendizaje: ¿Diferente legislación o diferentes controles de calidad? *Relaciones Laborales y Derecho del Empleo*, 3(4).

Valiente, O., Scandurra, R., Zancajo, A., & Brown, C. (2015). Un model de formació professional dual per a Catalunya? Reptes en el disseny i implementació de la reforma. Fundació Jaume Bofill. Retrieved from <http://www.fbofill.cat/sites/default/files/607.pdf>

Legal References:

España. Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. *Boletín Oficial del Estado*, 24 de octubre de 2015, núm. 255, pp. 100224-100308.

España. Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. *Boletín Oficial del Estado*, 10 de diciembre de 2013, núm. 295, pp. 97858-97921.

España. Real Decreto 1529/2012 de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual. *Boletín Oficial del Estado*, 9 de noviembre de 2012, núm. 270, pp. 78348-78365.

Andalucía. Orden de 29 de enero de 2016, por la que se convocan Proyectos de Formación Profesional dual del Sistema educativo para el curso 2016/2017. *Boletín Oficial de la Junta de Andalucía*, de 4 de marzo del 2016, núm. 43, pp. 36-44.

Andalucía. Orden de 27 de marzo de 2015. *Boletín Oficial de la Junta de Andalucía*, 21 de abril de 2015, núm.75, pp. 23-31.

Andalucía. Orden de 5 de diciembre de 2006, por la que se regulan los programas de Escuelas Taller, Casas de Oficio, Talleres de Empleo y Unidades de Promoción y Desarrollo en la Junta de Andalucía, y se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas públicas a dichos programas. *Boletín Oficial de la Junta de Andalucía*, de 15 de diciembre de 2006, núm. 241, pp. 6-18.

Aragón. Resolución de 1 de marzo de 2016, del Director General de Planificación y Formación Profesional, por la que se establecen instrucciones para la organización de proyectos experimentales de formación profesional dual, a desarrollar en el curso 2016/2017, por centros sostenidos con fondos públicos que impartan formación profesional del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Aragón. *Boletín Oficial de Aragón*, de 22 de marzo de 2016, núm. 56, pp. 6104-6113.

Aragón. Resolución de 30 de junio de 2015. *Boletín Oficial de Aragón*, de 23 de julio de 2015, núm. 141, pp. 26856-26864.

Asturias. Resolución de 18 de enero de 2016, de la Consejería de educación y Cultura, por la que se regulan los programas de formación profesional dual del sistema educativo en el Principado de Asturias durante los años académicos 2015/16 y 2016/17. *Boletín Oficial del Principado de Asturias*, de 23 de enero de 2016, núm. 18.

Baleares. Resolución de la Consejera de Educación, Cultura y Universidades de 10 de junio de 2015 por la cual se aprueban las instrucciones para la organización y el funcionamiento de los programas formativos de formación profesional del sistema educativo que se tienen que impartir durante el curso 2015-2016 en la modalidad de alternancia con la actividad en la empresa, denominada formación profesional dual. *Butlletí Oficial de les Illes Balears*, de 27 de junio de 2015, núm. 94, pp. 33059-33074.

- Canarias. Resolución de 14 de marzo de 2018, por la que se dictan instrucciones para que los centros educativos públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, soliciten proyectos de formación profesional dual del sistema educativo, para el curso académico 2018-2019. *Boletín Oficial de Aragón*, de 21 de marzo de 2018, núm. 57, pp. 9753-9764.
- Canarias. Resolución de 17 de marzo de 2014, por la que se dictan instrucciones para la autorización de proyectos experimentales de formación profesional dual del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias durante el curso 2014-2015. *Boletín Oficial de Canarias*, de 14 de abril de 2014, núm. 73, pp. 9564-9572.
- Canarias. Resolución de 31 de octubre de 2013, por la que se dictan instrucciones para la autorización de proyectos experimentales de formación profesional dual del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias durante el curso 2013-2014. *Boletín Oficial de Canarias*, de 12 de noviembre de 2013, núm. 218, pp. 28384-28392.
- Cantabria. Orden ECD/20/2017 de 23 de febrero, que regula el desarrollo de Proyectos de Formación Profesional Dual del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Cantabria. *Boletín Oficial de Cantabria*, de 6 de marzo de 2017, núm. 45, pp. 5364-5399.
- Cantabria. Orden ECD/84/2013, de 30 de julio, que regula la Formación Profesional Dual del sistema educativo en Cantabria. *Boletín Oficial de Cantabria*, de 12 de agosto de 2013, núm. 153, pp. 26409-26436.
- Castilla y León. Decreto 2/2017, de 12 de enero, por el que se regula la Formación Profesional Dual del Sistema Educativo en la Comunidad de Castilla y León. *Boletín Oficial de Castilla y León*, de 16 de enero de 2017, núm. 9, pp. 1366-1383.
- Castilla y León. Orden EDU/398/2017, de 24 de mayo, por la que se desarrolla el Decreto 2/2017, de 12 de enero, por el que se regula la formación profesional dual del sistema educativo en la Comunidad de Castilla y León. *Boletín Oficial de Castilla y León*, de 2 de junio de 2017, núm. 104, pp. 20139-20150.
- Castilla y León. Orden EYE/952/2012 de 9 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a la financiación del Programa Dual de Formación y Empleo, y la convocatoria de las subvenciones para el ejercicio 2012. *Boletín Oficial de Castilla y León*, de 12 de noviembre de 2012, núm. 217, pp. 67318-67359.
- Castilla-La Mancha. Orden de 25 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se establecen las características que deben reunir los proyectos de Formación Profesional Dual a desarrollar por los centros educativos de Castilla-La Mancha, que impartan enseñanzas de Formación Profesional del sistema educativo, y se convoca el procedimiento de autorización de los proyectos de Formación Profesional Dual a iniciar en el curso académico 2016/2017. *Diario Oficial de Castilla-La Mancha*, 14 de junio de 2016, núm. 115, pp. 13160-13171
- Cataluña. Decreto 284/2011, de 1 de marzo de 2011, de ordenación general de la formación profesional inicial, *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*, núm. 5830, pp. 13502-13521
- Cataluña. Resolució ENS/1204/2012, de 25 de maig, d'organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial. *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*, núm. 6155, pp. 32248-32252.
- Comunidad de Madrid. Orden 2195/2017, de 15 de junio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se regulan determinados aspectos de la Formación Profesional dual del sistema educativo de la Comunidad de Madrid
- Comunidad de Madrid. Orden 1630/2016, de 23 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se autoriza la implantación de proyectos propios en centros públicos que imparten enseñanzas de Formación Profesional en el curso académico

- 2016-2017. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, de 30 de mayo de 2016, núm. 127, pp. 84-127.
- Comunidad de Madrid. Decreto 49/2013, de 13 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la autonomía de los centros para la fijación de los planes de estudio de enseñanzas de Formación Profesional del sistema educativo de la Comunidad de Madrid. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, de 14 de junio de 2013, núm. 140, pp. 38-39.
- Comunidad Foral de Navarra. Resolución 344/2017, de 1 de agosto, del Director General de Educación que regula el procedimiento para la implantación de la nueva oferta de formación profesional dual en la Comunidad Foral de Navarra en el curso escolar 2017/2018. Retrieved from <https://www.educacion.navarra.es/documents/27590/607889/Resolucion+dual+344-2017/df5deb8c-fdeb-1437-a687-eac3310ba45b>
- Comunidad Foral de Navarra. Resolución 82/2013, de 1 de marzo, del Director General de Educación, Formación profesional y Universidades, por la que se regula el procedimiento para la implantación, con carácter experimental para el curso escolar 2013/2014, de la formación profesional dual del sistema educativo en la Comunidad Foral de Navarra. (No se publica en el Boletín Oficial). Retrieved from <https://www.educacion.navarra.es/documents/27590/607889/INSTRUCCIONES+DUAL.pdf/73a6ca81-d568-41f3-b1f9-c5e8c0af4f77>
- Comunidad Valenciana. Orden 2/2014, de 13 de enero de 2014, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regulan determinados aspectos de la ordenación de la Formación Profesional dual del sistema educativo en la Comunitat Valenciana, Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, núm. 7194, pp. 1279-1316.
- Comunidad Valenciana. Decreto 74/2013, de 14 de junio de 2013, del Consell, por el que se regula la Formación Profesional Dual, Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, núm. 7048, pp. 17978-17991.
- Decreto 234/1997, de 2 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de los institutos de educación secundaria, Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, núm. 3073, pp. 14226-14264.
- Extremadura. Decreto 100/2014, de 3 de junio de 2014, por el que se regula el marco para el desarrollo de proyectos de formación profesional dual del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Extremadura, se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones para dichos proyectos, se regulan las becas al estudio y se aprueban sus primeras convocatorias. Diario Oficial de Extremadura, núm. 109, de 9 de junio de 2014, pp. 18083-18131.
- Extremadura. Instrucción 11/2013 para el desarrollo de proyectos de FP DUAL para el curso 13/14. Retrieved from http://www.educarex.es/pub/cont/com/0019/documentos/normativa/formacion-profesional/instruccion_11_2013_fp_dual_para_13_14.pdf
- Galicia. Orde do 3 de xuño de 2015 pola que se autorizan proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos formativos de formación profesional en centros educativos, en colaboración con diversas entidades. Diario Oficial de Galicia, de 15 de xuño de 2015, núm. 111, pp. 23375-23392.
- Galicia. Orde do 10 de xaneiro de 2013 pola que se autoriza un proxecto experimental de formación profesional dual do ciclo formativo de grao superior de Sistemas de Telecomunicacións e Informáticos no CIFP Politécnico de Santiago, en colaboración coa empresa Coremain, S.L.U. Diario Oficial de Galicia, de 16 de xaneiro de 2013, núm. 11, pp. 1254-1262.

- La Rioja. Resolución de 16 de mayo de 2016, de la Dirección General de Educación, por la que se autorizan proyectos de Formación Profesional Dual en distintos centros educativos de La Rioja y se dictan instrucciones de funcionamiento para su inicio en el curso 2016/2017. *Boletín Oficial de La Rioja*, de 23 de mayo de 2016, núm. 59, pp. 6136-6173.
- La Rioja. Resolución núm. 1.926, de 5 de junio de 2014, de la Dirección General de Educación, por la que se autorizan proyectos de Formación Profesional Dual en distintos centros educativos de La Rioja y se dictan instrucciones de funcionamiento para su inicio en el curso 2014/2015. *Boletín Oficial de La Rioja*, de 13 de junio de 2014, núm. 73, pp. 11108-11132.
- Región de Murcia. Resolución de 14 marzo de 2016, de la Dirección General de Calidad Educativa y Formación Profesional, por la que se convocan proyectos para la adhesión a la Formación Profesional Dual, desarrollados por Centros Públicos que impartan Formación Profesional del Sistema Educativo en la Región de Murcia, durante el curso 2016/17. *Boletín Oficial de la Región de Murcia*, núm. 88, pp. 10648-10664.
- Región de Murcia. Resolución de 6 de abril de 2015, de la Dirección General de Formación Profesional por la que se dictan instrucciones para el funcionamiento del Programa Experimental de Formación Profesional Dual en la Región de Murcia, *Boletín Oficial de la Región de Murcia*, núm. 107, pp. 19632-19652.
- Región de Murcia. Resolución de 9 de abril de 2015, de la Dirección General de Formación Profesional por la que se establece el procedimiento para la presentación de proyectos de Formación Profesional Dual por parte de centros privados que impartan formación profesional del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el curso 2015/16. *Boletín Oficial de la Región de Murcia*, núm. 107, pp. 19604-19621.
- Región de Murcia. Resolución de 12 de febrero de 2015, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se establece el procedimiento que han de seguir los centros que imparten Formación Profesional del Sistema Educativo en la Región de Murcia para adherirse a la Formación Profesional Dual, en su modalidad de Profundización, para aquellos ciclos formativos cuyas enseñanzas tienen autorizadas. *Boletín Oficial de la Región de Murcia*, de 4 de marzo de 2015, núm. 52, pp. 8987-8992.
- País Vasco. Ley 4/2018, de 28 de junio, de Formación Profesional del País Vasco. *Boletín Oficial del País Vasco*, de 5 de julio de 2018, núm. 129.
- País Vasco. Orden de 9 de diciembre de 2015, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se convocan subvenciones para desarrollar programas de Formación Profesional Dual en Régimen de Alternancia en centros privados concertados de la Comunidad Autónoma del País Vasco que imparten ciclos formativos de Formación Profesional correspondientes al curso 2015-2016. *Boletín Oficial del País Vasco*, de 24 de diciembre de 2015, núm. 245.
- País Vasco. Decreto 83/2015, de 2 de junio de 2015, por el que se establece la Formación Profesional Dual en Régimen de Alternancia en la Comunidad Autónoma del País Vasco. *Boletín Oficial del País Vasco*, de 8 de junio de 2015, núm. 105.
- País Vasco. Orden de 10 de diciembre de 2014, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales y de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura por la que se modifica la Orden conjunta por la que se establecen las bases reguladoras del programa HEZIBI de formación y trabajo en alternancia para jóvenes. *Boletín Oficial del País Vasco*, de 12 de diciembre de 2014, núm. 237.
- País Vasco. Resolución de 21 de enero de 2014, del Viceconsejero de Formación Profesional, por la que se hacen públicos los procedimientos y plazos para la presentación de proyectos de formación profesional dual en régimen de alternancia por parte de centros privados y centros públicos no dependientes del Departamento de Educación, Política

Lingüística y Cultura de la Comunidad Autónoma del País Vasco. *Boletín Oficial del País Vasco*, de 13 de febrero de 2014, núm. 30.

País Vasco. Orden conjunta de 3 de octubre de 2012, de las Consejeras de Educación, Universidades e Investigación, y de Empleo y Asuntos Sociales y por la que se establecen las bases reguladoras del programa HEZIBI de formación y trabajo en alternancia para jóvenes. *Boletín Oficial del País Vasco*, de 5 de octubre de 2012, núm. 195.

País Vasco. Anteproyecto de Ley de FP del País Vasco (2015). Retrieved from http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/noticia/anteproyecto_ley_fp/es_def/ad_juntos/ANTEPROYECTO_LEY_FORMACION_PROFESIONAL_junio_2015.pdf

Biographical notes

Javier Vila-Vázquez, Graduate in Labor Sciences and Master of Management of Educational Institutions. Part-time Lecturer in the University of Valencia and training advisor for VET teachers at the regional Department of Education, at the Valencian regional Government. His lines of research are related to soft skills in VET students and dual vocational training.

María José Chisvert-Tarazona holds a Ph.D. in Philosophy and Educational Sciences. She is an assistant professor in the Department of Didactics and Scholar Organization in the University of Valencia (Spain) and member of the research group 'Transitions to the working world in at-risk populations'. Her lines of research are related to the accreditation of professional qualifications, vocational training and guidance and social entrepreneurship. She has been the main researcher of a project concerning the accreditation of qualifications in vulnerable groups financed by the University of Valencia (2013-2014).